

Analisis Kebijakan Pemerataan Akses Ekonomi Digital antara Kawasan Urban dan Rural di Indonesia

Disusun Oleh:

Nama: Agung Trisna Irawan

NPM: 22011010168

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2025

1. Latar belakang Masalah

Di era digitalisasi global, akses ke teknologi dan internet bukan lagi menjadi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Namun di Indonesia, meskipun penetrasi internet secara keseluruhan sudah tinggi, terdapat perbedaan signifikan antara kawasan urban dan rural yang menimbulkan kesenjangan dalam pemanfaatan ekonomi digital. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, penetrasi internet nasional mencapai 80,66 % dari total populasi. Namun, ketika dibedakan berdasarkan wilayah tempat tinggal, penetrasi di kawasan urban sebesar 83,53 %, sedangkan di kawasan rural hanya 76,96 %. Data lain juga menunjukkan bahwa di wilayah classified sebagai 3T (tertinggal, terdepan, terluar), penetrasi internet berada di angka 67,6 %, jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional.

Selain akses fisik ke internet, literasi digital menjadi hambatan utama. Indeks Literasi Digital Indonesia yang diukur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beserta mitra pada tahun 2022 menunjukkan skor agregat 3,54 pada skala 1-5, dengan kategori “sedang”. Pilar keamanan digital memiliki skor lebih rendah dibanding aspek budaya digital atau etika digital. Perbedaan antar wilayah juga muncul dalam survei literasi digital, dimana wilayah Barat, Tengah, dan Timur memiliki nilai yang berbeda dalam sub-indeks seperti keamanan digital, kemampuan teknologi, dan literasi data. Digital Literacy tidak sekedar memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada masyarakat, akan tetapi berlaku juga pendampingan dan monitoring terhadap perilaku usaha yang dilakukan. Tujuan utama dalam peningkatan digital literacy adalah transformasi dari paradigma tradisional menuju ke modern dimana masih banyak masyarakat yang belum dapat memahami persaingan dunia usaha pada digital economy (Putra & Aristyanto, 2021)

Jumlah besar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum “onboarding” ke ekosistem digital secara optimal. Dari sekitar 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 20,2 juta sudah tergabung dalam ekosistem digital, sedangkan sisanya masih terus didorong agar dapat memanfaatkan platform digital. Beberapa tantangan yang disebut mencakup literasi digital, kualitas produk, kapasitas produksi, dan akses pasar digital. Khususnya di daerah rural, biaya dan logistik, kurangnya infrastruktur pendukung, dan kurangnya kepercayaan atau pengalaman dalam menggunakan teknologi digital menjadi hambatan nyata. Dampak Sosial-Ekonomi dari Kesenjangan Akses Kurangnya akses dan literasi digital di wilayah rural membatasi peluang penduduk untuk ikut dalam ekonomi digital, seperti menjual produk secara

online, menggunakan layanan keuangan digital, atau mengakses peluang kerja jarak jauh. Perbedaan dalam akses ini dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antar wilayah; urban yang lebih mudah terhubung dengan infrastruktur digital akan berkembang lebih cepat dibanding rural yang tertinggal.

2. Pembahasan

Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan, regulasi, program, atau keputusan yang diambil oleh pemerintah (pusat dan daerah), yang bertujuan mengatasi masalah publik, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan. Kebijakan publik terkait ekonomi digital adalah inisiatif pemerintahan yang mengatur, memfasilitasi, dan mempromosikan penggunaan teknologi digital agar mendukung pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. (Megawati, Herdiansyah, Machmud, Antriandarti, & Sudirman, 2024)

Konsep Dasar yang Berlaku Akses Infrastruktur akses ke koneksi internet, jaringan telekomunikasi, broadband, perangkat keras. Bila infrastruktur kurang di daerah rural, maka akses ekonomi digital terhambat. Literasi Digital kemampuan masyarakat menggunakan teknologi digital, termasuk pemahaman keamanan, privasi, dan pemanfaatan layanan online. Regulasi & Kebijakan Insentif: regulasi mengenai tarif, izin, aturan usaha digital, perpajakan digital, perlindungan konsumen, dan insentif fiskal/subsidi agar penyedia layanan mau memperluas ke daerah rural yang mungkin kurang profit. Kolaborasi Publik-Swasta dan Pemangku Kepentingan: sektor swasta, komunitas, pemda, lembaga donor/NGO ikut berperan. Keadilan & Inklusivitas: memastikan tidak hanya urban yang terlayani, tetapi juga rural, kelompok rentan, daerah terpencil, wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penerapan di Indonesia Indonesia sudah mempunyai berbagai kebijakan dan program yang relevan Program “Digital Villages” dimana desa didorong menggunakan dana desa untuk solusi digital. Program PROMISE II untuk inklusi keuangan MSME menggunakan teknologi digital, termasuk daerah rural dan terpencil. Kebijakan transformasi digital untuk mempercepat ekonomi kreatif, termasuk regulasi, infrastruktur dan literasi digital. (Bangsawan, 2023)

Masalah utama antara masyarakat urban dan Masyarakat rural dalam akses ekonomi digital Kesenjangan Infrastruktur Digital: jaringan internet broadband, fiber optic, jaringan telekomunikasi di daerah rural banyak yang lemah atau tidak ada sama sekali. Keterbatasan Infrastruktur Penunjang: listrik yang tidak stabil, perangkat (smartphone / komputer), dan fasilitas lainnya kurang memadai. Rendahnya Literasi Digital: masyarakat di rural mempunyai

kelemahan dalam kemampuan menggunakan teknologi digital (termasuk keamanan online, pembayaran digital, e-commerce). Biaya Tinggi & Tidak Adanya Insentif: bagi penyedia layanan, daerah rural dianggap non-komersial sehingga kurang menarik untuk investasi; biaya investasi besar, margin kecil. Regulasi yang Kurang Memadai: perizinan, tarif, kebijakan pelayanan universal belum selalu memihak daerah rural; regulasi perlindungan konsumen, privasi juga masih belum kuat.

Dampak Masalah Masyarakat rural kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, keuangan digital dan pasar online Usaha mikro dan kecil di desa terhambat berkembang karena akses pasar dan teknologi terbatas. Kesenjangan ekonomi meningkat: urban maju pesat sementara rural tertinggal; peningkatan ketimpangan pendapatan, ketimpangan kesempatan. Potensi ekonomi nasional tidak optimal karena pangsa pasar yang besar di rural belum dimanfaatkan. Sosial: rasa ketidaksetaraan; migrasi urban meningkat.(Priambodo, Abbas, & Prastiwi, 2023)

Ada beberapa kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Digital Villages Pemerintah mendorong desa untuk menggunakan dana desa agar tercipta desa digital. PROMISE II untuk meningkatkan inklusi keuangan MSMEs di daerah rural melalui teknologi digital. Transformasi Digital dalam Ekonomi Kreatif kebijakan percepatan transformasi digital, regulasi, pelatihan digital, insentif fiskal. Regulasi perpajakan digital Undang-Undang transaksi digital, insentif pajak, regulasi ITE dan perlindungan konsumen digital. Apakah berhasil Hasilnya campuran Keberhasilan Ada peningkatan penetrasi layanan digital di beberapa desa; pertumbuhan UMKM yang mengadopsi pemasaran digital.(Angelo, Taulu, & Kurniawan, 2025)

pengembangan literasi digital di beberapa program desa pintar. Contoh penelitian *Smart Village Initiatives* menunjukkan bahwa inklusi digital meningkatkan pendapatan lokal, akses pendidikan, dan kesempatan kerja di desa meskipun perubahannya lambat dan terbatas. Kegagalan / kelemahan Implementasi belum merata banyak desa belum menggunakan dana desa untuk digitalisasi. Infrastruktur masih menjadi hambatan besar, terutama di daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia. Biaya dan insentif kurang memadai untuk menarik sektor swasta ke daerah non-komersial. Regulasi ada tapi respon dan penegakannya kurang cepat, kadang kurang sesuai dengan kondisi lokal. Literasi digital dan budaya adopsi teknologi yang masih rendah di beberapa komunitas rural.(Ridzki, 2024)

Peran Pemerintah Perancangan Kebijakan membuat regulasi, menetapkan target nasional (RPJMN, SDGs), menyusun program seperti desa digital, inklusi keuangan, transformasi ekonomi kreatif. Penyedia Infrastruktur: pembangunan jaringan internet backbone, satelit, fiber, penyediaan listrik yang stabil di daerah terpencil. Subsidi / Insentif: memberikan subsidi atau insentif kepada penyedia layanan, mempermudah izin usaha digital, regulasi tarif layanan, mengalokasikan dana desa. Pengembangan Kapasitas dan Literasi: pelatihan digital, program literasi digital di sekolah dan masyarakat umum. Pengawasan & Regulasi: perlindungan data, keamanan digital, aturan perpajakan, regulasi konsumen online.

Tantangan bagi Pemerintah Keterbatasan Anggaran dan Skala pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil sangat mahal butuh banyak dana dan sumber daya. Geografi dan Logistik Indonesia adalah negara kepulauan banyak wilayah terpencil, susah dijangkau. (Sarie, Panglipursari, & Putra, 2022) Perbedaan Kondisi Lokal kebutuhan, budaya, tingkat pendidikan, kebiasaan berbeda antar desa/daerah; kebijakan satu-ukuran bisa kurang efektif. Kompleksitas Regulasi: sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah kekurangan undang-undang yang spesifik dalam beberapa aspek (misalnya hak privasi digital, penyelesaian sengketa online). Sumber Daya Manusia: kurangnya tenaga ahli lokal di teknologi digital, kapasitas pelatihan rendah; akses ke pendidikan teknologi kurang merata. Partisipasi Sektor Swasta: profitabilitas menjadi faktor penghalang; daerah non-komersial kurang menarik investasi swasta.

Analisis Stakeholder

Stakeholder	Peran	Pengaruh terhadap kebijakan
Pemerintah Pusat Kementerian Komunikasi & Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga terkait	Merancang regulasi, menetapkan target nasional, menyediakan dana & subsidi, membangun infrastruktur nasional	Sangat tinggi — mereka bisa menetapkan kerangka hukum, anggaran, prioritas nasional.
Pemerintah Daerah / Desa	Implementasi kebijakan lokal, penggunaan dana desa, pengaturan lokal & izin, pemetaan kebutuhan lokal	Sangat penting karena mereka mengetahui kondisi lokal dan bertugas mengadaptasi kebijakan pusat ke kondisi nyata.
Sektor Swasta / Penyedia Layanan Telekomunikasi dan Digital	Investasi infrastruktur, penyediaan layanan, inovasi produk & layanan digital, memperluas jaringan ke daerah rural	Penting tanpa sektor swasta, banyak infrastruktur dan layanan tidak bisa dibiayai hanya dari pemerintah.

Lembaga Non-Pemerintah, Organisasi Internasional / Donor / NGO (misalnya UNDP, GIZ)	Memberi dukungan teknis dan finansial, advokasi kebijakan inklusif, penelitian dan pemantauan, pelatihan literasi digital	Agak tinggi — peran sebagai pengisi celah dan mendorong best practices, serta menekan agar kebijakan inklusif.
Akademisi & Peneliti	Melakukan kajian, evaluasi, memberi data & rekomendasi, monitoring dampak kebijakan	Pengaruh tidak langsung tetapi sangat penting untuk memperbaiki kebijakan berbasis bukti.

Solusi alternatif kebijakan alternatif yang bisa lebih efektif Kebijakan Subsidi / Skema Pembiayaan Hybrid: pemerintah bisa menyediakan subsidi langsung atau insentif agar penyedia layanan swasta mau masuk ke wilayah rural, misalnya subsidi tarif sewa menara telekomunikasi, subsidi biaya operasional jaringan, atau skema pembiayaan bersama pemerintah/swasta/donatur. Regulasi Pelayanan Universal (Universal Service Obligation / USO) yang lebih tegas, dengan mekanisme pengawasan dan sanksi jika provider tidak melayani wilayah yang termasuk dalam kewajiban universal. Pengembangan Indeks Inklusivitas Digital sebagai alat pengukur) agar ada data yang jelas mengenai seberapa inklusif transformasi digital di tiap daerah. Desain Program Literasi Digital yang Kontekstual literasi yang disesuaikan dengan budaya lokal, bahasa lokal, kelompok usia, dan situasi ekonomi penggunaan community networks dan pelatih local pendampingan terus-menerus. Penguatan Infrastruktur Dasar di Daerah Rural & Terpencil prioritas pembangunan listrik, jaringan telekomunikasi (termasuk satelit atau solusi alternatif seperti jaringan komunitas/desa), dan infrastruktur pendukung lainnya. Kolaborasi Public-Private-Community melibatkan swasta, komunitas lokal dan NGO dalam mendesain dan mengimplementasikan solusi agar lebih cocok dan berkelanjutan; misalnya proyek community networks seperti GIZ/Common Room SCN. Regulasi Perlindungan Konsumen & Data memperjelas regulasi dan mekanisme penyelesaian jika terjadi penipuan digital, pelanggaran privasi, atau masalah keamanan; ini membantu meningkatkan kepercayaan pengguna, terutama di area baru. Desentralisasi Kebijakan Digital memberi otoritas lokal lebih besar dalam menentukan prioritas digital lokal, serta alokasi dana khusus untuk digitalisasi di desa/desa terluar.

Adapun untuk dampak yang terjadi terhadap pengaruh ekonomi dan sosial Peningkatan produktivitas usaha kecil dan mikro di rural lewat akses pasar digital, e-commerce, akses ke pembiayaan digital dan pemasaran online. Bertambahnya peluang lapangan kerja bukan hanya di sektor teknologi, tapi pelayanan pendukung (pelatihan, logistik, layanan online). Pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih merata, mengurangi ketergantungan ekonomi pada

sektor pertanian saja. Peningkatan PDRB daerah rural jika akses digital makin baik. Dan dampak sosial yang terjadi Peningkatan akses pendidikan lewat pembelajaran online; akses ke informasi Kesehatan kemudahan layanan publik digital (administrasi, kesehatan). Pengurangan kesenjangan sosial masyarakat di desa merasa lebih dilibatkan dalam ekonomi modern. Tantangan baru seperti privasi, risiko keamanan digital, hoaks, ketidaksetaraan gender atau kelompok rentan yang bisa tertinggal jika literasi buruk. Perubahan pola sosial: migrasi mungkin berkurang jika ada peluang di desa; pergeseran budaya kerja dan konsumsi.

Indicator keberhasilan yang dapat dipakai

Indikator	Penjelasan dan cara pengukuran
Persentase desa yang memiliki akses internet broadband	Data dari penyedia layanan & pemerintah; pengukuran persistensi kualitas (kecepatan & latensi).
Penetrasi internet di wilayah rural dan urban	Survei nasional BPS / Kominfo statistik.
Tingkat literasi digital / kemampuan masyarakat	Survei literasi digital tes pemahaman penggunaan aplikasi program pelatihan literasi digital.
Jumlah UMKM rural yang menggunakan platform digital / e-commerce	Data pelaporan platform digital survei usaha mikro dan kecil.
Inklusi keuangan digital: persentase populasi rural yang memiliki akses ke rekening bank/fintech/pembayaran digital	Statistik lembaga keuangan & fintech.
Penggunaan dana desa untuk inisiatif digital	Laporan penggunaan dana desa audit keuangan lokal.
Kualitas infrastruktur: kecepatan dan keandalan jaringan di daerah rural ketersediaan listrik stabil	Survey teknis laporan pemda/infrastruktur pemantauan independen.
Indeks Inklusivitas Digital yang menggabungkan beberapa komponen akses, literasi, regulasi, etika, keamanan data	Pengembangan indeks dikumpulkan secara rutin dan dirilis publik.

Perbandingan Kebijakan Publik antara Negara atau Daerah Beberapa perbandingan dengan kasus negara lain / daerah India program seperti *Digital India*, *BharatNet* yang membangun jaringan broadband di desa-desa; ada regulasi USO dan subsidi kuat; pelatihan digital bagi masyarakat desa. Brasil program universal service juga dan penguatan infrastruktur digital di daerah terpencil (termasuk Amazon) proyek jaringan komunitas. Perbedaan utama Skala dan dana negara dengan populasi besar dan dana yang lebih banyak bisa lebih cepat memperluas jaringan. Geografi tantangan logistik berbeda. Misalnya Brasil juga punya daerah terpencil (Amazon), India banyak pulau kecil di India Timur, Indonesia lebih ekstrim karena ribuan pulau. Peraturan dan birokrasi lokal: di beberapa negara regulasi lebih terpusat atau

lebih cepat responsnya dibandingkan Indonesia yang sering harus sinkronisasi antara pusat dan daerah. Partisipasi komersial vs subsidi public beberapa negara berhasil memicu swasta lebih aktif lewat insentif dan regulasi yang menarik Indonesia masih dalam tahap menggalakkan hal serupa. Mana yang lebih berhasil Program di negara-negara yang berhasil adalah yang kombinasi antara regulasi jelas + insentif + dana publik + adaptasi lokal + partisipasi masyarakat. Korea Selatan, Estonia, India (untuk beberapa aspek) bisa menjadi contoh. Di Indonesia, beberapa program bagus namun belum optimal karena permasalahan implementasi dan infrastruktur.

Keterkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Kontribusi pada SDGs SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure): akses internet dan infrastruktur digital adalah bagian dari membangun infrastruktur yang tangguh dan mendukung inovasi. SDG 8 (Decent Work and Economic Growth): ekonomi digital membuka peluang kerja dan usaha, terutama di kawasan rural. SDG 4 (Quality Education): pembelajaran digital, akses pendidikan berbasis teknologi untuk siswa di daerah terpencil. SDG 10 (Reduced Inequalities): kebijakan pemerataan akses digital membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan kelompok sosial. SDG 5 (Gender Equality): dengan akses digital yang merata, perempuan di desa bisa ikut aktif dalam ekonomi digital, pendidikan, dll. SDG 1 dan SDG 2 (No Poverty, Zero Hunger): ekonomi digital bisa membantu meningkatkan pendapatan dan akses sumber daya bagi masyarakat kurang mampu dan pertanian.

Tantangan dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan

Beberapa target SDG terlalu umum atau ambisius, sementara kondisi lokal berbeda jauh; membuat target lokal harus disesuaikan. Ketersediaan data yang memadai untuk mengukur indikator SDGs di tingkat desa/rural masih terbatas. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program berbasis SDGs secara spesifik, terutama dalam monitoring dan evaluasi. Keterbatasan sumber daya (finansial, manusia, teknologi). Kesulitan memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya fokus pada urban atau wilayah mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau daerah terpencil dan tertinggal. (Hadi, 2018)

Kesimpulan

Pemerataan akses ekonomi digital antara kawasan urban dan rural di Indonesia adalah isu kritis yang telah diakui dalam berbagai kebijakan dan program. Meskipun sudah ada kemajuan nyata seperti program desa digital, inklusi keuangan, transformasi digital UMKM tantangan tetap besar terutama dari segi infrastruktur, literasi digital, regulasi, dan adaptasi lokal. Solusi alternatif yang fokus pada subsidi, regulasi pelayanan universal, pengembangan indeks inklusivitas digital, serta kolaborasi publik-swasta dan komunitas lokal tampak menjanjikan untuk mempercepat pemerataan.

Daftar Pustaka

- Angelo, R., Taulu, N., & Kurniawan, T. (2025). Public-private partnership in widening Indonesia ' s internet access with the Palapa Ring Project, 5(2), 143–156.
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia's Digital Divide: Rural-Urban Linkages? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jsp.31835>
- Megawati, S., Herdiansyah, H., Machmud, A., Antriyandarti, E., & Sudirman, S. (2024). Integrating Circular Economy, Digital Economy, and Social Protection Policies To Drive Green Business Innovation: Insights From Indonesia'S Culinary Smes. *Problems and Perspectives in Management*, 22(4), 368–381. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(4\).2024.28](https://doi.org/10.21511/ppm.22(4).2024.28)
- Priambodo, M. P., Abbas, M. H. I., & Prastiwi, L. F. (2023). Optimizing the Socio-Economic Welfare Aspect of Communities in Rural Tourism Areas by Developing the Potencies of Indigenous Creative Economy. *E3S Web of Conferences*, 444. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344403013>
- Putra, A. P., & Aristyanto, E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Umkm Berbasis Digital Literacy Di Kampung Logam Ngingas Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sinergitas PkM Dan CSR*, 5(3), 2021. <https://doi.org/10.19166/jspc.v5i1.4713>
- Ridzki, M. M. (2024). Smart Village Initiatives: Bridging the Urban-Rural Divide Through Digital Inclusion. *Journal of Village Development Innovation*, 1(1), 29–38. Retrieved

from <http://jvdi.polteksci.ac.id>

Sarie, R. F., Panglipursari, D. L., & Putra, A. P. (2022). Social Culture Change Sebagai Eksternalitas Transformasi Digital Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 319–328. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.13367>